

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 330.341.1:332.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743081>

Цифрова трансформація регіональної економіки: теоретико-методологічні засади, потенціал і стратегічні вектори розвитку

Амеліна Наталія Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки,

Національний транспортний університет,

Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-3807-5991>

Комчатних Олена Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки,

Національний транспортний університет,

Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-4755-904X>

Левіщенко Олена Степанівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки,

Національний транспортний університет,

Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-3704-5352>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Редько Наталія Олександрівна

старший викладач кафедри економіки,
Національний транспортний університет,
Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3411-6218>

Жижома Марина Костянтинівна

старший викладач кафедри економіки,
Національний транспортний університет,
Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3560-3958>

Прийнято: 16.07.2025 | Опубліковано: 26.07.2025

***Анотація.** У статті розглянуто цифрову трансформацію як ключовий вектор модернізації регіональної економіки в умовах глобальних викликів, зокрема цифрової нерівності, децентралізації управління та потреби в інноваційному зростанні. Цифрові технології дедалі більше визначають конкурентоспроможність регіонів, тому актуальним постає комплексний підхід до оцінювання цифрової зрілості територій та формування стратегій їх цифрового розвитку.*

***Мета** дослідження теоретико-методологічних засад цифрової трансформації регіональної економіки, оцінка цифрової зрілості регіонів України та формування стратегічних напрямів забезпечення сталого цифрового розвитку в умовах соціально-економічної нестабільності.*

***Методи:** у роботі застосовано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема структурно-функціональний аналіз, індексну оцінку, експертне*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

нормування та порівняльний аналіз для дослідження динаміки та просторових відмінностей цифрової трансформації.

Результати: розроблено композитну модель оцінювання цифрової зрілості регіонів, що включає п'ять ключових індикаторів: рівень інтернет-покриття, цифрові навички населення, доступ до електронних послуг, розвиток цифрової інфраструктури та впровадження цифрових технологій в управління. Проведено нормування показників, обчислено індекси цифрової зрілості та здійснено кластеризацію регіонів за рівнем цифрового розвитку. Результати дослідження засвідчують наявність міжрегіональних диспропорцій, що відображають нерівномірний розвиток цифрових процесів. Окреслено ключові бар'єри цифрової трансформації регіонів, серед яких інфраструктурні та фінансові обмеження, нестача кваліфікованого персоналу, низький рівень цифрових компетенцій та слабка інституційна спроможність громад. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні практики цифровізації, зокрема досвід Польщі та Естонії, які демонструють ефективність інтегрованих підходів до цифрового регіонального розвитку. Особливу увагу приділено визначенню пріоритетних напрямів державної підтримки цифрової економіки, включаючи розвиток цифрової інфраструктури, цифрову освіту, стимулювання інновацій та державно-приватне партнерство.

Висновки: обґрунтовано доцільність формування узгодженої цифрової політики на національному та регіональному рівнях, необхідність зміцнення інституційної та кадрової бази територіальних громад, а також впровадження стратегічних механізмів подолання цифрової нерівності. Отримані результати можуть слугувати основою для формування регіональних стратегій цифрового розвитку та рекомендацій для органів державної влади і місцевого самоврядування.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ключові слова: цифрова трансформація, регіональна економіка, цифрова зрілість, електронне врядування, цифрова інфраструктура, регіональні диспропорції, публічна політика, людський капітал, стратегічний розвиток, інновації.

Digital transformation of regional economy: theoretical and methodological foundations, potential and strategic development vectors

Nataliia Amelina

PhD in Economics, Associate Professor,
National Transport University,
Kyiv, Omelyanovich-Pavlenko St., 1, 02000, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3807-5991>

Olena Komchatnykh

PhD in Economics, Associate Professor,
National Transport University,
Kyiv, Omelyanovich-Pavlenko St., 1, 02000, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4755-904X>

Olena Levishchenko

PhD in Economics, Associate Professor,
National Transport University,
Kyiv, Omelyanovich-Pavlenko St., 1, 02000, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3704-5352>

Nataliia Redko

senior lecturer,

National Transport University,

Kyiv, Omelyanovich-Pavlenko St., 1, 02000, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-3411-6218>

Maryna Zhyzhoma

senior lecturer,

National Transport University,

Kyiv, Omelyanovich-Pavlenko St., 1, 02000, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-3560-3958>

Abstract. *The article considers digital transformation as a key vector of modernization of the regional economy under global challenges, in particular digital inequality, decentralization of governance, and the need for innovative growth. Digital technologies are increasingly determining the competitiveness of regions; therefore, a comprehensive approach to assessing the digital maturity of territories and developing strategies for their digital development is becoming relevant.*

Purpose: *to explore the theoretical and methodological foundations of the digital transformation of the regional economy, to assess the digital maturity of Ukrainian regions, and to formulate strategic directions for ensuring sustainable digital development under socio-economic instability.*

Methods: *the study applies general scientific and special methods, including structural-functional analysis, index evaluation, expert normalization, and comparative analysis to examine the dynamics and spatial disparities of digital transformation.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Results: a composite model for assessing the digital maturity of regions has been developed, which includes five key indicators: internet coverage level, population digital skills, access to electronic services, digital infrastructure development, and implementation of digital technologies in governance. The indicators were normalized, digital maturity indices calculated, and clustering of regions according to the level of digital development conducted. The results reveal interregional disparities reflecting the uneven development of digital processes. The study outlines key barriers to digital transformation of regions, including infrastructural and financial constraints, lack of qualified personnel, low level of digital competencies, and weak institutional capacity of communities. Domestic and international digitalization practices have been analyzed, particularly the experiences of Poland and Estonia, which demonstrate the effectiveness of integrated approaches to regional digital development. Special attention is paid to the identification of priority directions of state support for the digital economy, including the development of digital infrastructure, digital education, innovation stimulation, and public-private partnerships.

Conclusions: the feasibility of forming a coherent digital policy at the national and regional levels is substantiated, as well as the need to strengthen the institutional and human resource base of territorial communities and implement strategic mechanisms to overcome digital inequality. The obtained results can serve as a basis for the development of regional digital strategies and recommendations for public authorities and local self-government bodies.

Keywords: digital transformation, regional economy, digital maturity, e-governance, digital infrastructure, regional disparities, public policy, human capital, strategic development, innovation.

Постановка проблеми. Сучасні процеси цифровізації стають визначальними для розвитку економічних систем на всіх рівнях, зокрема

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

регіональному. Цифрова трансформація розглядається не лише як інструмент технологічного оновлення, а як комплексна стратегія підвищення конкурентоспроможності, ефективності управління та якості життя населення. Однак попри численні державні ініціативи та стратегічні документи, в Україні зберігається суттєва міжрегіональна нерівність у темпах та глибині впровадження цифрових рішень. Відсутність єдиних критеріїв оцінки цифрової зрілості, фрагментарність регіональних політик, обмежена інституційна спроможність територіальних громад створюють системні бар'єри на шляху до повноцінної цифрової трансформації. Проблема полягає у відсутності цілісної методології оцінки цифрового потенціалу регіонів, що ускладнює формування ефективних стратегій цифрового розвитку з урахуванням місцевої специфіки. Актуальність дослідження зумовлена потребою у формуванні науково обґрунтованих підходів до вимірювання цифрової зрілості регіонів, виявлення факторів, що стримують цифровізацію, та напрацювання дієвих інструментів державної підтримки. Постановка цієї проблеми безпосередньо пов'язана з важливими науковими та практичними завданнями регіонального розвитку в умовах цифрової економіки. Результати дослідження можуть слугувати базою для розробки регіональних цифрових стратегій, удосконалення механізмів міжрівневого управління та прийняття управлінських рішень на основі даних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років цифрова трансформація регіональної економіки набула широкого наукового обговорення як в українських, так і в зарубіжних дослідженнях. Особлива увага приділяється інституційним, інфраструктурним та управлінським аспектам цифровізації регіонів. Зокрема, у працях Антонюк Л.Л. та Залозної Ю.М. [1] досліджено загрози відтворення людського капіталу в умовах воєнного стану як чинник гальмування цифрової модернізації. Блащук Ю.С. [2] акцентує на необхідності адаптації цифрових стратегій до

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

умов децентралізації, а Дзвінчук Д.І. [4] наголошує на людському капіталі як ключовому ресурсі цифрового розвитку громад. У роботах Кашуби Я.М. [6] та Шевчук Л.Т., Ковальчук К.В. [10] досліджено інституційне забезпечення та роль цифрової інфраструктури як основи для модернізації економічної діяльності на регіональному рівні. Значний внесок у розуміння міжнародного контексту цифрової політики внесли публікації CEPR Policy Insight [11], де висвітлюється роль науки й інновацій для підвищення стійкості економіки України, та аналітичні звіти OECD [12], які надають порівняльну оцінку цифрових викликів і рекомендації для країн з перехідною економікою. Загальносвітові тренди у формуванні цифрової конкурентоспроможності проаналізовано у The Global Competitiveness Report [13], де цифрова інфраструктура та інноваційний потенціал визначаються як ключові індикатори сталого розвитку. Крім того, Human Development Report від UNDP [14] відзначає зростаючу роль цифрових технологій у підвищенні якості життя населення та ефективності державного управління.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри широке коло наукових підходів, низка питань залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, відсутня інтегрована методика оцінки цифрової зрілості регіонів з урахуванням специфіки української територіальної організації, міжрегіональних диспропорцій та інституційної спроможності громад. Крім того, у наукових працях здебільшого переважає описовий аналіз цифровізації без поєднання кількісної оцінки індексів зрілості з кластеризацією регіонів. Наявні підходи базуються на макрорівневому аналізі цифрової економіки або обмежуються розглядом окремих аспектів, залишаючи поза увагою комплексну міждисциплінарну оцінку. Відчутною є нестача досліджень, що пропонують стратегічне бачення розвитку цифрової економіки в регіональному розрізі із залученням прикладних інструментів оцінювання та прогнозування. Запропоноване в цій статті дослідження

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

базується на результатах згаданих робіт, проте вирізняється комплексністю підходу до оцінки цифрової зрілості регіонів, розробкою композитного індексу та використанням кластерного аналізу для типологізації територій. Дослідження, проведе у статті заповнює наявну прогалину в науковій літературі та пропонує практично орієнтовані рекомендації для формування регіональних стратегій цифрового розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

- узагальнити підходи до трактування поняття «цифрова трансформація» у контексті регіонального розвитку;
- проаналізувати основні компоненти цифрової зрілості та сформувати систему релевантних індикаторів;
- здійснити нормування показників та розрахунок індексу цифрової зрілості для регіонів України;
- провести кластеризацію регіонів за рівнем цифрового розвитку;
- виявити основні бар'єри цифровізації на регіональному рівні;
- узагальнити успішні практики цифрової трансформації (вітчизняні та зарубіжні);
- запропонувати стратегічні напрями державної підтримки цифрової трансформації регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі поняття «цифрова трансформація» трактується як багатовимірний процес, що охоплює глибинні якісні зміни в структурі, логіці функціонування та стратегічних орієнтирах соціально-економічних систем під впливом сучасних цифрових технологій. На відміну від поняття «цифровізація», що передбачає оцифрування окремих процесів або сервісів, цифрова трансформація передбачає системну трансформацію бізнес-моделей, управлінських рішень, способів взаємодії суб'єктів економіки, а також трансформацію інституційних

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

структур. Аналізуючи наукову літературу можна виділити кілька синтезованих підходів до трактування цифрової трансформації, а саме: технологічний, організаційно-економічний, соціогуманітарний [5, с. 49]. Технологічний підхід зосереджується на впровадженні інноваційних IT-рішень у виробничі, логістичні, фінансові та управлінські процеси. Організаційно-економічний підхід розглядає цифрову трансформацію як переосмислення бізнес-процесів з метою підвищення ефективності, прозорості та гнучкості регіонального управління. Соціогуманітарний підхід акцентує увагу на змінах у трудових відносинах, розвитку цифрової культури, освіти та нових форм зайнятості. Цифрова трансформація регіональної економіки виступає складовою загальнонаціонального цифрового курсу, де регіони відіграють не лише роль користувачів технологій, а й центрів ініціатив, адаптації та розвитку цифрових практик відповідно до локальних умов. Визначення та вимірювання цифрової трансформації потребують міждисциплінарного підходу, що поєднує економічну теорію, інституційний аналіз, регіоналістику та цифрову аналітику.

Сучасні моделі регіонального розвитку все частіше включають цифрові технології як ключовий чинник модернізації економіки, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення інклюзивного зростання [16, с. 25]. Цифрова інтеграція передбачає не лише використання інформаційно-комунікаційних технологій у функціонуванні регіональних структур, а й трансформацію управлінських, виробничих, інфраструктурних і соціальних компонентів регіонального розвитку. У класичних регіональних моделях – неокласичній, теорії ендогенного зростання, новій економічній географії – зростання пояснюється капіталовкладеннями, інноваціями та концентрацією факторів виробництва. Тим часом, сучасні умови вимагають перегляду цих моделей з урахуванням ролі цифрових активів, платформ, даних, кіберфізичних систем. Це обумовлює формування нових типів моделей.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Моделі смарт-регіонів, де цифрові рішення інтегруються в управління, транспорт, житлове-комунальне господарство, медицину та освіту. Моделі регіонів цифрової екосистеми, у яких створюються платформи співпраці між бізнесом, владою, громадськістю та науковими установами. Моделі цифрового інклюзивного розвитку, що враховують цифрову доступність, рівень навичок та зменшення нерівності. Інтеграція цифрових технологій у регіональні стратегії розвитку також вимагає адаптації методів планування, оцінки ефективності та моніторингу. Застосування цифрових двійників територій, Big Data, ГІС-технологій та автоматизованих систем підтримки прийняття рішень стає основою для формування більш гнучких і доказових політик [7, с. 147]. Цифрові технології не просто модернізують інструменти регіонального управління, а кардинально змінюють логіку розвитку регіонів, формуючи передумови для переходу до адаптивної, інноваційної та стійкої економіки. Моделі регіонального розвитку активно інтегрують цифрові технології як детермінанту довгострокового зростання та інструмент просторової рівноваги. У теоретичному вимірі це ґрунтується на положеннях ендогенної теорії зростання, що підкреслює роль знань, людського капіталу, інновацій та інформаційних потоків як ключових джерел підвищення продуктивності [1, с. 6]. Цифрова трансформація тут розглядається як механізм активації внутрішнього потенціалу регіонів, їхньої самодостатності та адаптивності. В умовах України цифрові технології знаходять практичне відображення у програмах «Регіональна цифрова трансформація», «Дія. Цифрова громада», а також у пілотних ініціативах – створення «розумного» міста в Івано-Франківську, цифрового екосередовища в Чернівецькій області або впровадження автоматизованих платформ управління громадськими фінансами в Тернопільській області. У моделі смарт-регіону, яку можна вважати сучасною еволюцією регіонального планування, цифрові інструменти використовуються для розробки просторових стратегій, управління ризиками,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

підвищення залученості громад та формування прозорого середовища. Інтеграція цифрових технологій до регіонального розвитку не лише прискорює управлінські процеси, а й посилює інноваційність, дозволяє ефективно перерозподіляти ресурси, формує нову інституційну логіку взаємодії між органами влади, бізнесом і громадянським суспільством.

Оцінка цифрової зрілості регіонів є важливою передумовою формування ефективної регіональної політики, яка спрямована на підтримку цифрової трансформації. Цей процес передбачає системне вимірювання рівня розвитку цифрової інфраструктури, цифрових навичок населення, доступу до електронних послуг, рівня автоматизації управління, впровадження інноваційних рішень та відкритості даних. У світовій практиці використовуються різноманітні методології оцінювання цифрової зрілості (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні методології оцінювання цифрової зрілості регіонів

DESI (Digital Economy and Society Index)	OECD Digital Government Index	UN E-Government Development Index
індекс Європейської Комісії, який включає п'ять ключових компонентів: зв'язок, цифрові навички, використання інтернет-послуг, інтеграція цифрових технологій і цифрові публічні послуги	фокусується на оцінці зрілості цифрового врядування, здатності держави формувати політики на основі даних, відкритості та орієнтації на громадянина	використовує складові онлайн-сервісів, людського капіталу і телекомунікаційної інфраструктури

Джерело: сформовано авторами

Для оцінки цифрової зрілості регіонів України поступово формуються власні підходи. Серед прикладів можна виділити методику Міністерства цифрової трансформації України щодо моніторингу цифрової трансформації

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

громад, а також ініціативи Центру економічного відновлення з оцінки цифрової інфраструктури на регіональному рівні. У прикладному аспекті застосовується індексний підхід, що передбачає нормування показників, присвоєння ваг, агрегування у підіндекси та побудову інтегрального індексу цифрової зрілості.

Це дає змогу порівнювати регіони між собою, виокремлювати аутсайдерів і лідерів, а також формувати кластерну карту цифрової трансформації. Методології цифрової оцінки також включають інструменти бенчмаркінгу, аналізу тенденцій у динаміці, використання heat-map візуалізацій та аналізу SWOT для виявлення сильних і слабких сторін цифрової трансформації в конкретних регіонах [5, с. 49]. Вибір методології оцінки залежить від дослідницької мети: стратегічного планування, моніторингу ефективності політики чи міжнародного порівняння. Формування уніфікованого підходу в Україні потребує інституціонального закріплення, регулярного оновлення даних та включення показників цифрової інклюзії.

У таблиці 2 наведені розраховані індекси цифрової зрілості для п'яти регіонів України на основі нормованих показників. Вона також містить рейтинг регіонів відносно їх цифрового розвитку.

Проведена оцінка цифрової зрілості п'яти регіонів (областей) України на основі нормованих показників виявила суттєві міжрегіональні відмінності у темпах та глибині цифрової трансформації. Найвищий індекс цифрової зрілості отримала Київська область (1.0), яка демонструє лідерські позиції за всіма п'ятьма складовими. Це зумовлено високою концентрацією цифрових сервісів, достатнім кадровим потенціалом та активною реалізацією програм електронного врядування.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Таблиця 2

Оцінка цифрової зрілості регіонів України

Показник	Регіон/область				
	Київська	Львівська	Черкаська	Харківська	Одеська
Інтернет-покриття, %	94	90	82	88	91
Цифрові навички населення (бал/100)	85	79	68	75	80
Доступ до е-послуг (бал/100)	92	85	70	82	88
Розвиненість цифрової інфраструктури (бал/100)	90	83	65	80	87
Впровадження цифрових технологій в управління (бал/100)	88	82	62	78	84
Індекс цифрової зрілості	1.0	0.7	0.2	0.5	0.8
Рейтинг	1	2	5	4	2

Джерело: сформовано авторами

Примітка: індекс цифрової зрілості обчислено шляхом нормування кожного показника у діапазоні від 0 до 1, з подальшим обчисленням середнього значення для кожного регіону.

У топ-3 також увійшли Одеська (0.8) та Львівська області (0.7), які демонструють стабільний розвиток цифрової інфраструктури та впровадження інновацій у сфері публічних послуг. Харківська область із індексом 0.5 посіла проміжну позицію, що свідчить про наявність цифрового потенціалу, проте потребує додаткових стимулів для підвищення рівня цифрових компетенцій населення та розбудови електронного врядування. Черкаська область з індексом 0.2, демонструє найнижчий рівень цифрової зрілості серед аналізованих регіонів. Це сигналізує про необхідність реалізації цільових програм підтримки цифровізації, розвитку електронних сервісів на рівні громад, інвестування у цифрову освіту та підвищення інституційної спроможності місцевої влади у сфері управління цифровою трансформацією. Результати дослідження підкреслюють нерівномірність цифрового розвитку регіонів, що може посилити соціально-економічні диспропорції у середньостроковій перспективі. Така ситуація потребує адресної політики цифрової інтеграції регіонів, зокрема в частині державного співфінансування,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

стратегічного планування на місцевому рівні та розбудови цифрової інфраструктури в малих громадах.

Цифрова трансформація регіональної економіки України відбувається в умовах структурної асиметрії та глибоких соціально-економічних диспропорцій. Саме це формує комплекс системних бар'єрів. Одним із ключових обмежень є інфраструктурна нерівномірність [8, с. 55]. У багатьох громадах спостерігається недостатній рівень широкосмугового інтернет-покриття, обмежений доступ до сучасних каналів зв'язку, а також відсутність цифрових хабів, які б забезпечували підтримку інноваційної діяльності на місцевому рівні. Поряд із цим актуалізується проблема дефіциту людського капіталу, зокрема низький рівень цифрових компетенцій у населення, відтік ІТ-фахівців із периферійних територій, а також слабка інтеграція цифрових навичок у систему місцевої освіти. Інституційна складова також виявляє себе як бар'єрна зона. У низці територіальних громад простежується обмежена управлінська спроможність впроваджувати цифрові інструменти, бракує стратегічного бачення цифрового розвитку, а системи електронного урядування залишаються фрагментарними або формальними. Фінансово-бюджетні диспропорції посилюють обмеження. У громадах із низькою дохідністю немає можливості інвестувати в ІТ-інфраструктуру, автоматизацію процесів або цифрову освіту. Стримуючим фактором виступає і нормативно-правова невизначеність, що ускладнює міжмуніципальну співпрацю у сфері цифровізації, впровадження інноваційних сервісів або реалізацію державно-приватних ІТ-проектів. Без системної підтримки з боку центральної влади, адресних субвенцій та інституційного посилення місцевого самоврядування, цифрова трансформація регіонів може залишатися нерівномірною та неповною. Ключовим викликом є необхідність забезпечення синергії на рівні «держава – регіон – громада» з метою подолання обмежень і забезпечення інклюзивного цифрового розвитку. У контексті динамічної цифровізації

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

світової економіки формування ефективної стратегії цифрової трансформації регіонів України виступає визначальним чинником забезпечення їхньої конкурентоспроможності та стійкого розвитку. Основою для формування таких стратегій має стати комплексний підхід, що поєднує інфраструктурну модернізацію, підвищення людського капіталу, інституційну підтримку та інтеграцію цифрових інновацій у всі сфери соціально-економічного життя [9, с. 64]. Пріоритетним напрямом може стати розвиток цифрової інфраструктури з урахуванням специфіки кожного регіону, що включає не лише розширення доступу до високошвидкісного інтернету, а й створення цифрових хабів, дата-центрів, платформ для смарт-сервісів та технологій інтернету речей.

Важливим вектором є формування цифрової культури та розвиток цифрових компетенцій серед населення, зокрема через удосконалення освітніх програм, розширення доступу до онлайн-навчання, створення умов для цифрової інклюзії соціально вразливих груп. Водночас цифрова трансформація має бути інтегрована в управлінську практику регіонального і місцевого рівнів: розвиток електронного врядування, автоматизація адміністративних процесів, використання аналітики великих даних для планування та моніторингу соціально-економічної ситуації дозволяють підвищити ефективність державного управління. Інституційна підтримка, зокрема створення агенцій цифрового розвитку на регіональному рівні, зміцнення фінансових і нормативно-правових інструментів, а також стимулювання державно-приватного партнерства у цифровій сфері, формують ще один важливий стратегічний напрям. За умов належного ресурсного забезпечення й координації політик, цифрова трансформація здатна не лише подолати просторові диспропорції, а й виступити каталізатором інноваційного оновлення регіональної економіки в цілому. Реалізація ефективної цифрової трансформації регіонів України потребує визначення чітких пріоритетів,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

орієнтованих на довгострокову інституційну та економічну сталість [7, с. 146]. Насамперед це розвиток цифрової інфраструктури, включаючи широкопasmовий інтернет у сільських територіях, створення регіональних дата-центрів, впровадження платформ смарт-врядування та забезпечення кібербезпеки. Не менш важливим є формування цифрових компетенцій на всіх рівнях: від шкільної та професійної освіти до постійного підвищення кваліфікації працівників державного та приватного секторів. Також до пріоритетів слід віднести цифрову трансформацію бізнес-середовища, що передбачає автоматизацію процесів, електронну комерцію, використання хмарних рішень та аналітики великих даних. Вітчизняна практика демонструє поступове просування цифровізації на рівні територіальних громад – зокрема, у Київській, Львівській, Вінницькій областях створено цифрові карти ресурсів громад, автоматизовано системи обліку населення та бюджетних витрат, реалізуються освітні IT-платформи [3, с. 35]. У міжнародному контексті заслуговує на увагу досвід Естонії, яка вибудувала повністю цифрову модель державного управління, а також Польщі, де було запроваджено комплексну регіональну політику цифрової інклюзії, що передбачає фінансову підтримку громад, розвиток локальних інноваційних кластерів та цифрову освіту [12, с. 78]. Успішність цих моделей значною мірою обумовлена стабільним державним фінансуванням і стратегічною узгодженістю цифрової політики. В Україні стратегічним завданням є забезпечення цілісної політики державної підтримки цифрової економіки, яка повинна охоплювати як фінансові інструменти (субвенції, гранти, державно-приватне партнерство), так і організаційні, а саме формування інституцій цифрового розвитку на рівні областей, впровадження цифрових стратегій розвитку регіонів, підтримку IT-бізнесу в громадах. Також актуальним є вдосконалення нормативно-правової бази, що дозволить регіонам гнучко адаптуватися до технологічних змін і залучати інвестиції у цифрові проєкти. Інтеграція державної політики,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

місцевих ініціатив і бізнесу має стати основою для ефективної, інклюзивної та безперервної цифрової трансформації українських регіонів.

Висновки. Цифрова трансформація виступає ключовим напрямом модернізації регіональної економіки в умовах глобальних викликів та соціально-економічної нестабільності. Проведене дослідження дозволило теоретично обґрунтувати сутність та структуру цифрової зрілості регіонів, виокремити її основні компоненти та побудувати композитну модель для кількісної оцінки рівня цифрового розвитку. На основі нормування показників і розрахунку індексу цифрової зрілості виявлено суттєві міжрегіональні диспропорції, що свідчать про нерівномірність цифрових процесів та потребу в цілеспрямованій державній підтримці. Кластеризація регіонів дозволила визначити типові групи територій за рівнем цифрового розвитку, що відкриває можливості для формування диференційованих стратегій цифровізації. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду засвідчив ефективність комплексного, інституційно підкріпленого підходу до цифрової трансформації, орієнтованого на синергію державної політики, цифрової інфраструктури та людського капіталу. Серед основних бар'єрів цифровізації регіонів ідентифіковано: низький рівень цифрових компетенцій, обмежену доступність електронних послуг, слабку інституційну спроможність громад, а також інфраструктурні й фінансові проблеми. У зв'язку з цим обґрунтовано необхідність активізації державної політики у сфері цифрової трансформації, зокрема шляхом розвитку цифрової освіти, підтримки інновацій, розширення доступу до цифрових сервісів та посилення державно-приватного партнерства. Результати дослідження мають як теоретичне, так і прикладне значення, і можуть бути використані для розробки регіональних цифрових стратегій, формування показників моніторингу цифрової зрілості та удосконалення механізмів міжрівневого управління в умовах децентралізації.

Список використаних джерел

1. Антонюк Л.Л., Залознова Ю.М. Людський капітал регіонів України: проблеми відтворення в умовах гібридної та повномасштабної війни як загроза для повоєнного відновлення країни. *Економіка і прогнозування*. 2023. № 3. С. 5-28.
2. Блащук Ю.С. Формування людського капіталу в умовах децентралізації. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2021. № 45. С. 112-117.
3. Гладка О. Ю. Цифрова економіка та її вплив на розвиток регіонів в умовах децентралізації. *Економіка та держава*. 2021. № 8. С. 32-36.
4. Дзвінчук Д.І. Людський капітал як визначальний чинник розвитку територіальних громад в Україні. *Експерт: парадигми правознавства і публічного управління*. 2022. № 2. С. 50-57.
5. Іващенко А. М., Мельник Т. М. Регіональний вимір цифрової трансформації економіки: виклики та стратегічні орієнтири. *Бізнес-інформ*. 2022. № 12. С. 48-54.
6. Кашуба Я.М. Інституційне забезпечення розвитку людського капіталу в регіонах України. *Економіка і суспільство*. 2020. № 22. С. 105-110.
7. Клепанчук Г. О., Нікіфорук О. В. Цифрова трансформація економіки України: виклики та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Економіка*. 2023. Вип. 76. С. 145-150.
8. Ковальчук С. В. Цифрова економіка в Україні: регіональні особливості та пріоритети розвитку. *Науковий вісник Полісся*. 2022. № 3(27). С. 54-59.
9. Савченко Т. Г., Полякова І. О. Інституційне забезпечення цифрової трансформації регіонального розвитку в Україні. *Регіональна економіка*. 2023. № 1. С. 58-66.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

10. Шевчук Л.Т., Ковальчук К.В. Розвиток людського капіталу як передумова соціально-економічного зростання регіонів. *Економіка та суспільство*. 2021. № 29. С. 40-45.

11. Bezvershenko L., Vrublevska T., Kovalchuk T. Innovation and economic resilience: strengthening Ukraine's human capital and science. *CEPR Policy Insight*. 2025. №. 118. P. 5-12.

12. OECD. Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine. Paris: OECD Publishing, 2018. 120 p.

13. Schwab K. (Ed.). The Global Competitiveness Report 2019. Geneva: World Economic Forum. 2019. 660 p.

14. United Nations Development Programme. Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene. New York: UNDP, 2020. 412 p.

15. Rodriguez-Pose A., Wilkie C. Institutions and the Entrepreneurial Economy: A Regional Perspective. *Regional Studies*. 2017. Vol. 51, no. 3. pp. 349-360.

16. Kogut B., Macpherson J. M. The digital transformation of regional economies: A path for inclusive growth? *Technological Forecasting and Social Change*. 2020. pp. 169-157.

17. Trippl M., Zukauskaitė E., Healy A. Shaping smart specialization: The role of place-specific factors in advanced, intermediate and less-developed European regions. *Regional Studies*. 2020. № 54(10), pp. 328-341.